

Formato: Experiência

Título: **A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA PERÍCIA MÉDICA: INOVAÇÃO PARA A GARANTIA DE DIREITOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**

Período de Realização: Desde Janeiro de 2008

Realização:

Modalidade: Oral
desejada:

Tema: Saúde e Seguridade Social / Trabalho e Saúde

Texto (resumo): Este trabalho aborda a atuação do Assistente Social na Perícia Social, realizada em conjunto com a Perícia Médica, enquanto inovação na área de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), desde janeiro de 2008, uma vez que esta atuação historicamente se constituía em campo exclusivo de atuação do médico do trabalho. A Lei 8.112/90 institui o Regime Jurídico Único, que dispõe sobre as normalizações inerentes ao servidor público, estabelecendo no Art. 83, a Licença por motivo de doença em pessoa da família. As ações de Perícia na UFRRJ estão lotadas no Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador, que desenvolve ações de caráter interdisciplinar, através de uma equipe formada por assistente social, enfermeira, médico do trabalho e psicólogo, além de estagiários, de forma a contribuir para a garantia de direitos e melhores condições de trabalho. O objetivo desta proposta é ratificar a participação do assistente social no que se refere à concessão de Licença, numa atuação que envolve a Perícia Social e Médica. O Serviço Social por compreender aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença-trabalho, atua na perspectiva de ampliação e consolidação da cidadania, sendo de grande relevância sua participação nesse processo. A principal metodologia utilizada é a elaboração do Parecer Social, envolvendo para sua emissão, um Estudo Social sobre os casos dos servidores. O profissional tem a prerrogativa de escolher os instrumentos de trabalho que julgar necessário, observando as representações; os valores e os significados presentes no contexto sócio-cultural, no qual o usuário desenvolve relações sociais e de convivência; exercendo para tanto um compromisso político e social que resultará seu produto. O assistente social com uma visão ampliada e um estudo profundo sobre os casos permite que a emissão de Licença ocorra de forma mais criteriosa. Este olhar diferenciado contribui diretamente para a Saúde do Trabalhador, visto que o afastamento de um servidor pode acarretar maior carga de trabalho para seus companheiros e/ou significar a ausência de um trabalhador no setor. O trabalho da Perícia Social e Médica, mais criterioso, contribui para que não haja afastamentos desnecessários e que o direito do trabalhador seja garantido, conforme previsto em Lei.

Apresentador: Amanda Silva Belo - amandasilvabelo@yahoo.com.br

Dados dos > Amanda Silva Belo - BELO, A.S. - UFRRJ

Autores: > Meiryellem Pereira Valentim - VALENTIM, M.P. - UFRRJ

> Suellem Labanca Santos - SANTOS, S.L. - UFRRJ